

RAQAMLI IQTISODIYOT: UNING MOHIYATI, AFZALLIKLARI, MUAMMOLARI VA O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Zuxra Axmedova Ma’rubjonovna, Abdulbosit Xalimov Rustamjon o‘g‘li
Millat Umidi Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059954>

Kirish:

Bugungi tez rivojlanayotgan dunyoda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati katta. Internetning keng tarqalishi, smartfonlarning arzonlashuvi, sun’iy intellektning rivojlanishi va onlayn xizmatlarning ko‘payishi natijasida odamlar hayot tarzi ham, biznes tizimi ham o‘zgarishni boshladi. Shu sababli “raqamli iqtisodiyot” atamasi bugungi kunda deyarli barcha sohalarda uchraydi, chunki u jamiyatning kundalik hayotida muhim ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy jarayonlarni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishga qaratilgan tizimdir. Ya’ni tovarlar, xizmatlar, to‘lovlar, savdo, davlat xizmatlari, ta’lim, tibbiyot kabi ko‘plab sohalarda elektron shaklda amalga oshirilmoqda. Avvallari biror hujjatni rasmiylashtirish uchun kunlab navbat kutish kerak bo‘lsa, hozirda bir necha daqiqada internet orqali bajarish mumkin. Yoki oldin odamlar pul o‘tkazish uchun bankka borishgan, endi esa smartfon orqali istalgan joydan bir necha soniyada pul o‘tkamalarini amalga oshirish mumkin.

Dunyo davlatlari raqamli iqtisodiyotga o‘tishni, bir tomondan, zamon talabi deb bilsa, ikkinchi tomondan, iqtisodiy o‘shishning yangi vositasi sifatida ko‘rmoqda. Chunki raqamli texnologiyalar nafaqat hayotni yengillashtiradi, balki mamlakat iqtisodiyotini ham sezilarli darajada rivojlantiradi, xalqaro raqobatda barqaror o‘rin egallash imkonini beradi.

Birinchi marta 1995-yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot ” terminini amaliyotga kiritgan bo‘lsa, hozirgi bu islohatni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar, deyarli barcha qo‘llamoqda.

Raqamli iqtisodiyot uchta asosiy qisimdan iborat bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiradi va umumiy tizimni tashkil etadi :

INFRATUZILMA- bu internet, dasturiy ta’minot, telekommunikatsiya tizimlari, serverlar, bulutli texnologiyalar kabi texnologik asoslar;

ELEKTRON BIZNES- bu tashkilotlarning ichki ish jarayonlarini raqamli texnologiyalar orqali tashkil etish va boshqarish. Bu yerda korxonalar o‘z faoliyatini online platformalar yordamida amalga oshiradilar, masalan, resurslarni boshqarish, moliyaviy operatsiyalar va kadrlar bilan ishlash kabi ;

ELEKTRON TIJORAT-bu tovarlar va xizmatlarning onlayn savdosini tashkil etish, ya’ni, internet orqali mijozlarga mahsulotlarni sotish va ularga yetkazib berish jarayoni.

Raqamli iqtisodiyotning mazmuni va uning ahamiyati

Raqamli iqtisodiyotning markazida texnologiyalar turadi. Internet, mobil aloqa, bulutli xizmatlar, sun’iy intellekt, ma’lumotlar bazalari, blokcheyn — bularning barchasi raqamli jarayonlarning ishlashini ta’minlaydi. Ammo raqamli iqtisodiyot faqat texnologiya emas, u jamiyatning fikrlashi, ishlab chiqarish usuli, xizmat ko‘rsatish modeli, hatto kundalik turmush tarzini ham o‘zgartiradigan murakkab tizimdir.

Zamonaviy taraqqiyotning keyingi istiqbolida katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari (Big Data), sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va mobil texnologiyalar, virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalari, kraudsorsing, blokcheyn texnologiyalari, kriptovalyutalar va ICO, 3D-texnologiyalari singari raqamli texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek raqamli iqtisodiyot - bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir oddiy iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish, ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir. Bu tizimning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik
- elektron hujjat almashinuvi
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi
- ma'lumotlar elektron bazalari
- CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi
- korporativ tarmoqlar

Qulayliklari esa:

- To'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejaladi).
- Tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.
- Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.
- Fidbek (iste'molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.
- Tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Raqamli iqtisodiyotning eng katta yutug'i — bu ma'lumotlarning katta hajmda saqlanishi va ulardan samarali foydalanishidir. Masalan, bir kompaniya mijozlar haqida to'plangan ma'lumotlar asosida marketing strategiyasini tuzadi, davlat esa statistik ma'lumotlarga asoslangan holda samarali ijtimoiy dasturlarni amalga oshiradi. Bu jarayonlar nafaqat tezlik, balki aniq natija beradi.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot biznes uchun ham juda katta imkoniyatlar yaratdi. Oldin faqat jismoniy joyda savdo qilgan korxonalar endi internet orqali butun dunyoga tovar sotishi mumkin. Masalan, kichik atelye mahsulotlarini Instagram yoki Telegram orqali minglab mijozlarga yetkazmoqda. Bu imkoniyat oldin faqat yirik kompaniyalarga xos bo'lgan.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari

Elektron to'lovlar va raqamli bank xizmatlari

Bugungi kunda naqd puldan foydalanish tobora kamayib bormoqda. Payme, Click, Uzum Bank, Mastercard, Visa kabi tizimlar yordamida to'lovlarni tez, oson va xavfsiz amalga oshirish mumkin. Bu xizmatlar odamlarning vaqti va xarajatlarini sezilarli kamaytiradi. Transportlarga pul va vaqt sarflamaydi, katta yoshdagi qariyalar ham bundan foydalana olishadi.

Internet orqali savdo (e-commerce)

Onlayn savdo hozir eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri. Amazon, Alibaba, O'zbekistonda Uzum Market, Asaxiy kabi platformalar minglab odamlarga xizmat ko'rsatmoqda. E-commerce bozori yil sayin o'sib, yangi ish o'rinlari va startaplar paydo qilmoqda. Online savdoning keng tarqalishiga va ommalashishiga karantin davrini aytganda ham bo'ladi.

Bulutli texnologiyalari

Bulut texnologiyalari ma'lumotlarni internetda xavfsiz saqlash, istalgan vaqtda ularga kirish imkonini beradi. Bu ayniqsa, korxonalar uchun juda qulay, chunki server sotib olish yoki IT infratuzilmasiga katta pul sarflash shart emas, kamroq pul sarflab sifatli serverga ega bo'lish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (AI)

Sun'iy intellekt yordamida korxonalar mijozlar ehtiyojini oldindan bilishi, statistikasi tahlil qilishi, hatto avtomatik ravishda qarorlar qabul qilishi mumkin. AI ta'lim, tibbiyot, transport, ishlab chiqarish kabi ko'plab sohalarda ishlatilmoqda.

Ma'lumotlar bilan ishlash (Big Data)

Big Data katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali aniq prognozlar beradi. Masalan, banklar kredit berishda mijozning to'lov qobiliyatini Big Data orqali baholaydi. Bu bank xodimlarining va yoki statistika sohasida ishlaydiganlar uchun ham kerakli.

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari

Iqtisodiy samaradorlik oshadi

Onlayn xizmatlar orqali korxonalarda hujjatlar aylanishi tezlashadi, davlat xizmatlari soddalashadi, byurokratiya kamayadi.

Xarajatlar kamayadi

Masalan, raqamli marketing an'anaviy reklama bilan solishtirganda ancha arzon, lekin samaraliroq.

Yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi

IT sohasida har yili yangi kasblar paydo bo'lmoqda : dasturchi, grafik dizayner, data-analitik, kiberxavfsizlik mutaxassisi, SMM menedjer, interyer dizayner va boshqalar.

Davlat boshqaruvi shaffoqlashadi

Elektron hujjat almashinuvi korrupsiya xavfini kamaytiradi, jarayonlarni ko'roq kuzatish oson bo'ladi.

Aholi uchun qulayliklar yaratiladi

Hamma ishlarni uyda turib amalga oshirish mumkin : to'lovlar, buyurtmalar, ro'yxatdan o'tish, tibbiy maslahatlardan foydalanish va hokazo.

Raqamli iqtisodiyotning kamchiliklari va muammolari

Kiberxavfsizlik tahdidlari

Ma'lumotlar elektron shaklda bo'lgani uchun ularni o'g'irlash, buzish, o'zlashtirish, tahdid qilish holatlari xavfi mavjud. Shu sababli kiberxavfsizlik sohasiga katta e'tibor berilmoqda, shaxsiy ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun bu o'ta kerakli soha.

Raqamli tengsizlik

Hammaning ham internetga kira olishi yoki texnik vositalardan foydalanish imkoniyati bir xil emas. Bu muammo ko'plab davlatlarda mavjud. Masalan, bizning davlatda ham mavjud, chekka hududlarda hali ham aloqa yaxshi emas va yoki elektr yetib bormagan joylar mavjud.

Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi

Har bir foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar turli platformalarda saqlanmoqda. Ularni himoya qilish eng muhim masalalardan biridir. Har bir platformaga kirilganda turli xil shaxsiy ma'lumotlar so'raladi, masalan, tug'ilgan sana, turar joy, rasm va shunga o'xshash ma'lumotlar.

Texnologiyaga haddan tashqari qaramlik

Ba'zan tizimlar ishdan chiqsa, butun faoliyat to'xtab qolishi mumkin. Bu iqtisodiy jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir platformada 1 daqiqalik uzulish ham katta zararga olib kelishi mumkin.

O‘zbekiston misolida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi:

O‘zbekiston so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotga juda katta e‘tibor qaratmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat xizmatlari, bank tizimi, ta‘lim, tibbiyot, transport, soliq va bojxona tizimlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmogda.

Davlat xizmatlari

my.gov.uz portali orqali aholi 300 dan ortiq xizmatlarni onlayn olishi mumkin. Bu vaqt va mablag‘ni tejaydi. Uzundan uzun navbatlarni kutish va u yerga pul sarflab borish shart emas, birgina platforma orqali buni qulaylashtirishgan.

To‘lov tizimlari

Payme, Click, Uzum kabi ilovalar orqali deyarli barcha to‘lovlar elektron shaklga o‘tmoqda. Kamunalka to‘lovlar va hatto jarimalarni ham shu ilovalar orqali to‘lovni amalga oshirsa bo‘ladi.

IT Park va startaplar rivoji

IT Park filiallari ochilib, minglab yoshlar IT sohasida ishlamoqda, chet elga xizmat eksporti ham ortmoqda. IT sohasiga qiziqish tobora ortib bormoqda.

Raqamli ta‘lim

Online kurslar, masofaviy ta‘lim platformalari, elektron kundaliklar keng joriy etildi. Oliy ta‘lim tashkilotlarida ham ko‘plab raqamlashtirish islohatlari olib borilmoqda.

Elektron tibbiyot

Elektron navbat, elektron karta, onlayn shifokor qabuliga yozilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu shifokorlar qabuli tartibli va samarali bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

Kelajakda yuz beriashi kutilayotgan taxminlar

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari juda keng. Kelajakda:

- ❖ sun‘iy intellekt asosidagi xizmatlar
- ❖ blokcheyn texnologiyalari
- ❖ raqamli valyutalar
- ❖ 5G texnologiyasi
- ❖ aqlli shaharlar (Smart City)

kabi yo‘nalishlar yanada rivojlanishi taxmin qilingan.

Bu esa iqtisodiy o‘sish, yangi ish o‘rinlari, qulay shahar muhiti va xalqaro integratsiyani kuchaytiradi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot bugungi davrning ajralmas bir qismiga aylandi. U nafaqat hayotni yengillashtiradi, balki iqtisodiy faoliyatni samarali, shaffof va tezkor qiladi. O‘zbekiston ham bu yo‘lda jadal rivojlanib, raqamli xizmatlar sonini kengaytirmoqda. Kelajakda raqamli iqtisodiyot mamlakat taraqqiyotining asosiy drayverlaridan biri bo‘lishi aniq. Shu sababli yoshlarning texnologiyalarni chuqur o‘rganishi, IT savodxonligini oshirishi va raqamli dunyoda faol bo‘lishi juda muhimdir. Shu sababli axborot kommunikatsion texnologiyalar fanini o‘rganish biz uchun muhim.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Muhandislik va iqtisodiyot ilmiy jurnali “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlari” <https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal/article/view/1035>

2. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali (TSUE) “Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari” <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/75>
3. [Review.uz](https://review.uz) — Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi “Raqamli iqtisodiyot — mazmuni va rivojlanish sari yo‘l” <https://review.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-mazmuni-vazifalari-va-rivojlanish-tendensiyalari>
4. [Spot.uz](https://www.spot.uz) — IT va biznes yangiliklari “O‘zbekistonda raqamli transformatsiya qanday ketmoqda?” <https://www.spot.uz/oz/2023/02/15/digital-economy/>
5. [Daryo.uz](https://daryo.uz) — iqtisodiyot bo‘limi “Elektron tijorat O‘zbekistonda qanday o‘smoqda?” <https://daryo.uz/2022/11/14/elektron-tijorat-va-raqamli-iqtisodiyotning-osishi>
6. [Kun.uz](https://kun.uz) — IT sohasidagi islohotlar “O‘zbekistonda IT sohasining rivoji va raqamli iqtisodiyotga ta’siri” <https://kun.uz/uz/news/2023/03/21/ozbekistonda-it-sohasining-rivoji>
7. [ICTNEWS.uz](https://ictnews.uz) — Axborot texnologiyalari yangiliklari “O‘zbekistonda raqamli xizmatlar kengaymoqda” <https://ictnews.uz/uz/news>
8. UZA — O‘zbekiston Milliy Axborot Agentligi “Raqamli iqtisodiyot: imkoniyatlar va istiqbollar” <https://uza.uz/uz/posts/raqamli-iqtisodiyot-imkoniyatlar-va-istiqbollar>
9. IT Park Uzbekistan “O‘zbekistonning IT eksporti va raqamli iqtisodiyotdagi islohotlar” <https://it-park.uz/uz/news>